

Appendix

Appendix A. Informed consent (original version in German)

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen während der Corona-Pandemie

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

Gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) muss der Arbeitgeber „eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen “Gefährdung“ erstellen und dann bei Bedarf Maßnahmen des Arbeitsschutzes daraus ableiten und umsetzen, ausdrücklich auch die „psychischen Belastungen bei der Arbeit“. Dies ist in der Vergangenheit mit einem Fragebogen ermittelt worden, der uns nun in der Corona-Pandemie nicht mehr zeitgemäß erscheint.

Uns ist bewusst, dass Sie im Rahmen der Betreuung von Covid-19 Patienten einer sehr hohen psychischen Belastung ausgesetzt waren.

Um diese Belastungen nun erfassen und beurteilen zu können, bitten wir Sie, die beiliegenden neuen Fragebögen anonym auszufüllen und innerhalb der nächsten 4 Wochen an uns zurückzusenden.

Die Fragebögen werden ausschließlich vom Betriebsärztlichen Dienst ausgewertet und danach vernichtet. Die Vertraulichkeit ist zu 100 % gewährleistet!

Da außerdem ab sofort die Möglichkeit besteht, Antikörper auf SARS-Cov-2 im hauseigenen Labor zu bestimmen, möchten wir Ihnen, die sehr intensiv mit Covid-19 Patienten gearbeitet haben, d.h. den Mitarbeitern der ZNA, der Intensivstation, der Covid-Station Balg, der Covid-Ambulanz (Zelt) und der Isolierstation in Rastatt das Angebot einer Bestimmung der SARS-Cov-2-Antikörper im Blut machen. Ein entsprechendes für Sie codiertes Blutabnahmeröhrchen liegt diesem Schreiben bei. Die Codierung ist 4 Wochen aktiv.

Wie Sie wissen, ist die Aussagefähigkeit dieser Testungen noch sehr begrenzt. Insbesondere ist noch nicht bekannt, wie lange ein bestehender Antikörperschutz anhält.

Über die Ergebnisse von Antikörperuntersuchung und Befragung werden Sie selbstverständlich informiert.

Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr Betriebsärztlicher Dienst!

Betriebsärztlicher Dienst / Geschäftsführung

Appendix B. Informed consent (translated version in English)

Risk assessment of mental stress during the Covid-19 pandemic

Dear staff members,

According to Section 5, Para. 3, No. 6 of the Occupational Safety and Health Act (ArbSchG), the employer must prepare "an assessment of the risks associated with his work" and then, if necessary, derive and implement occupational health and safety measures from this, explicitly including "mental stress at work". In the past, this has been determined with a questionnaire, which now seems outdated in the context of the Covid-19 pandemic.

We are aware that you have been exposed to a very high level of psychological stress in the course of caring for Covid-19 patients.

In order to be able to record and assess these stresses, we ask you to anonymously complete the enclosed new questionnaires and return them to us within the next 4 weeks.

The questionnaires are evaluated exclusively by the company medical service and then destroyed. Confidentiality 100% is guaranteed!

In addition, as it is now possible to determine antibodies to SARS-Cov-2 in our in-house laboratory, we would like to make you, who have worked very intensively with Covid-19 patients, i.e. the ZNA staff, the intensive care unit, the Covid ward Balg, the Covid outpatient service (tent) and the isolation ward in Rastatt, the offer of the determination of SARS-Cov-2 antibodies in the blood. A corresponding blood collection tube coded for you is enclosed with this letter. The coding is active for 4 weeks.

As you know, the informative value of these tests is still very limited. In particular, it is not yet known how long an existing antibody protection lasts.

Of course, you will be informed about the results of the antibody tests and the survey.

Your company medical service will be happy to answer any questions you may have!

Company medical service/management

<p><i>as potential carriers of the SARS-Cov2 virus due to profession</i></p>		
<p>Die Arbeitsbelastung inhaltlich? <i>The workload in terms of content?</i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Die Arbeitsbelastung zeitlich? <i>The workload in terms of time?</i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Die private Mehrbelastung? <i>Extra private burdens (due to social isolation measures, school closures, etc.).</i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Bitte nur ausfüllen , wenn Sie Grenzgänger Grand Est waren: Organisatorische Einschränkungen wie z.B. Wartezeiten an den Grenzen, soziales Misstrauen? <i>Please fill in only if you are a cross-border worker from the Great East: Organisational constraints such as waiting times at borders, social mistrust?</i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Bitte nur ausfüllen, wenn Sie in Quarantäne waren: Die Diskrepanz zwischen häuslicher Quarantäne (private Einschränkung) und Arbeitsverpflichtung im medizinischen Bereich? <i>Please fill in only if you have been quarantined: The discrepancy between home quarantine (private restriction) and work obligation in the medical field?</i></p>	<input type="checkbox"/>	

Mental satisfaction scale during the Covid-19 pandemic (MSADCP). Original version and english translation

Wie zufrieden waren Sie mit...
How satisfied I felt with...

Beurteilung
Evaluation

Bemerkung
Commentary

☺ **Sehr** (*extremely*) ☹ **gar nicht** (*not at all*)

Dem Coronavirus-Krisenmanagement? <i>With pandemic management</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Der Coronabonuszahlung? " Corona Bonus" Incentive payments	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Der erfahrenen Wertschätzung? <i>Experienced appreciation (in general)</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Der Unterstützung durch die Bevölkerung? <i>Appreciation experienced by the population</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Der betriebsärztlichen Betreuung? <i>The care provided by the occupational medicine department</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Mit dem Angebot der psychologischen Hotline? <i>The availability of a psychological helpline</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Mit der psychologischen / mentalen Unterstützung durch meine Vorgesetzten? <i>Mental support from superiors in the health centre</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Mit dem Zusammenhalt im Team? <i>Teamwork</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Mit dem Informationsmanagement? <i>Information management</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Mit der Betreuung durch das Hygienefachzentrum? <i>Attention by the hygiene department of the centre</i>	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	